

Les types d'Anerastiini du Muséum de Paris (II) : redéfinition de sept genres, modifications taxonomiques et description d'un genre et deux espèces nouvelles (Lepidoptera : Pyralidae).

Guillaume H. C. LERAUT, FRES¹

- **Résumé.** La redéfinition de sept genres proches de la sous-famille des Phycitinae présents en Afrique tropicale est proposée, appuyée par l'examen du matériel-type. Quatre combinaisons nouvelles sont créées, un genre nouveau et deux espèces nouvelles sont décrits. Un lectotype est fixé pour trois espèces et une synonymie nouvelle est établie.
- **Abstract. The types of the Anerastiini of the Paris Museum (II) : redefinition of seven genera, taxonomic changes and description of one new genus and two new species (Lepidoptera : Pyralidae).** The redefinition of seven closely related genera within the Phycitinae subfamily, present in tropical Africa, is proposed. It is grounded on the review of type materials. Four new taxonomic combinations have been created, one new genus and two new species are described. The lectotype of three species is established and one new synonymy is established.
- **Mots-clefs.** Pyraloidea, Afrique, taxonomie, révision, types, types primaires, nouveau genre, nouvelles espèces, nouvelles combinaisons, lectotype, écologie, systématique.
- **Key-words.** Pyraloidea, Africa, taxonomy, revision, types, primary types, new genus, new species, new combinations, lectotypus, ecology, systematics.

Synthèse

Dans la continuité de travaux antérieurs (G. LERAUT, 2021 a ; 2021 b ; 2022), le présent article propose la première révision, sur la base d'éléments anatomiques internes, de la définition des espèces-types de sept genres de Phycitinae Anerastiini présents pour la plupart en Afrique tropicale : *Saluria* Ragonot, 1887, *Talamba* Ragonot, 1888, *Emmalocera* Ragonot, 1888, *Socora* Ragonot, 1888, *Papua* Ragonot, 1890, *Sudania* Hampson, 1901 et *Hosidia* Hampson, 1901. Cette révision permet de confirmer ou d'infirmer la position d'auteurs plus anciens, certains n'ayant pas appuyé leur diagnostic sur l'examen de l'anatomie interne. Les caractères des genres sont rappelés et augmentés d'éléments relatifs à l'anatomie interne et, le cas échéant, de biologie. Il est ainsi procédé, au niveau générique, à l'établissement d'une synonymie nouvelle : *Peoria* Ragonot, 1887

¹ Société Entomologique de France, 45 rue Buffon, F-75005 Paris – guillaume.leraut@hec.edu

(= *Hosidia* Hampson, 1901), **comb. nov.**, et à la description d'un genre nouveau : *Suailia* G. Leraut, **gen. nov.**, et au niveau spécifique, à l'établissement de quatre combinaisons nouvelles : *Dembea tripartitella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Peoria ochrineurella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Sudania nimbelloides* (Joannis, 1927), **comb. nov.** et *Peoria furvella* (Ragonot, 1888), **comb. nov.** ; et à la description de deux espèces nouvelles : *Sudania patricei* G. Leraut, **sp. nov.** et *Suailia audeoudi* G. Leraut, **sp. nov.** La synonymie de *Papua* Ragonot, 1890 avec *Emmalocera* Ragonot, 1888, établie de longue date, est confirmée, tandis que la validité du genre *Talamba* Ragonot, 1888, est rétablie. Une synonymie est établie : *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) (= *Papua latilimbella* Ragonot, 1890). Des lectotypes sont également fixés pour trois espèces : *Saluria maculivittella* Ragonot, 1887, *Talamba tenuinervella* Ragonot, 1888 et *Sudania subcostella* Hampson, 1901. Il convient de relever que la portée de cette révision dépasse largement la seule région afro-tropicale, certains genres de Phycitinae et notamment d'Anerastiini (dont *Peoria*) ayant une répartition très vaste. Certaines espèces peuvent avoir un intérêt pour l'agronomie.

Executive summary

In continuation of previous work (G. LERAUT, 2021 a; 2021 b; 2022), this article proposes the first revision, on the basis of internal anatomical elements, of the definition of the type species of seven genera of Phycitinae Anerastiini present for the most in tropical Africa: *Saluria* Ragonot, 1887, *Talamba* Ragonot, 1888, *Emmalocera* Ragonot, 1888, *Socora* Ragonot, 1888, *Papua* Ragonot, 1890, *Sudania* Hampson, 1901 and *Hosidia* Hampson, 1901. This revision makes it possible to confirm or refute the position of older authors, some of whom did not base their diagnosis on the examination of the internal anatomy. The characteristics of the genera are recalled and augmented with elements relating to internal anatomy and, where applicable, biology. Thus, at the generic level, a new synonymy was established: *Peoria* Ragonot, 1887 (= *Hosidia* Hampson, 1901), **comb. nov.**, and the description of a new genre: *Suailia* G. Leraut, **gen. nov.**, and at the specific level, to the establishment of four new combinations: *Dembea tripartitella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Peoria ochrineurella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Sudania nimbelloides* (Joannis, 1927), **comb. nov.** and *Peoria furvella* (Ragonot, 1888), **comb. nov.** ; and the description of two new species: *Sudania patricei* G. Leraut, **sp. nov.** and *Suailia audeoudi* G. Leraut, **sp. nov.** The long-established synonymy of *Papua* Ragonot, 1890 with *Emmalocera* Ragonot, 1888 is confirmed, while the validity of the genus *Talamba* Ragonot, 1888 is reestablished. One synonymy is stated: *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) (= *Papua latilimbella* Ragonot, 1890). Lectotypes are also set for 3 species: *Saluria maculivittella* Ragonot, 1887, *Talamba tenuinervella* Ragonot, 1888 and *Sudania subcostella* Hampson, 1901. It should be noted that the scope of this revision goes far beyond the sole Afro-tropical region, certain genera of Phycitinae and in particular of Anerastiini (especially *Peoria*) having a very wide distribution. Species may be of interest for agronomy.

Zusammenfassung

In Fortsetzung früherer Arbeiten (G. LERAUT, 2021 a; 2021 b; 2022) schlägt dieser Artikel die erste Überarbeitung der Definition der Typusarten von sieben Gattungen von Phycitinae Anerastiini vor,

die auf der Grundlage interner anatomischer Elemente in tropischen Gebieten am häufigsten vorkommen Afrika: *Saluria* Ragonot, 1887, *Talamba* Ragonot, 1888, *Emmalocera* Ragonot, 1888, *Socora* Ragonot, 1888, *Papua* Ragonot, 1890, *Sudania* Hampson, 1901 und *Hosidia* Hampson, 1901. Diese Überarbeitung ermöglicht es, die Position älterer Autoren zu bestätigen oder zu widerlegen, von denen einige ihre Diagnose nicht auf die Untersuchung der inneren Anatomie stützten. Die Merkmale der Gattungen werden durch Elemente der inneren Anatomie und gegebenenfalls der Biologie ergänzt. Somit wurde auf der generischen Ebene eine neue Synonymie etabliert: *Peoria* Ragonot, 1887 (= *Hosidia* Hampson, 1901), **comb. nov.**, und die Beschreibung einer neuen Gattung: *Suailia* G. Leraut, **gen. nov.** und auf spezifischer Ebene zur Etablierung von vier neuen Kombinationen: *Dembea tripartitella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Peoria ochrineurella* (Hampson, 1901), **comb. nov.**, *Sudania nimbelloides* (Joannis, 1927), **comb. nov.** und *Peoria furvella* (Ragonot, 1888), **comb. nov.**; und die Beschreibung von zwei neuen Arten: *Sudania patricei* G. Leraut, **sp. nov.** und *Suailia audeoudi* G. Leraut, **sp. nov.** Die seit langem bestehende Synonymie von *Papua* Ragonot, 1890 mit *Emmalocera* Ragonot, 1888 wird bestätigt, während die Gültigkeit der Gattung *Talamba* Ragonot, 1888 wiederhergestellt wird. Eine synonymie wird bestätigt: *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) (= *Papua latilimbella* Ragonot, 1890). Lektotypen werden auch für drei Arten festgelegt: *Saluria maculivittella* Ragonot, 1887, *Talamba tenuinervella* Ragonot, 1888 und *Sudania subcostella* Hampson, 1901. Es ist zu beachten, dass der Umfang dieser Überarbeitung weit über die alleinige afrotropische Region, bestimmte Gattungen der Phycitinae und insbesondere der Anerastiini hinausgeht (erstlich *Peoria*) mit einer sehr weiten Verbreitung. Bestimmte Arten könnten für die Agrarwissenschaft von Interesse sein.

Introduction

L'étude des Anerastiini d'une manière générale, et hors des régions néarctique et paléarctique en particulier, nécessite encore un étalonnage au niveau générique avant même le traitement des nombreux taxa du groupe espèce – ces derniers décrits pour une bonne partie d'entre eux sur un nombre restreint d'individus et dont la majorité n'a jamais été répertoriée depuis leur description. L'étalonnage au niveau générique repose, outre les sources primaires que constituent les descriptions d'origine, sur la consultation des espèces types ; et de ce fait, sur l'étude des types primaires de ces espèces types. Les diagnoses des auteurs (Ragonot et Hampson principalement) s'appuyaient sur les seuls caractères de morphologie externe : couleur et coupe des ailes, franges, aspect de la tête et en particulier des palpes labiaux et maxillaires et des antennes. Cependant, il s'avère que ces caractères ne sont pas toujours des marqueurs pertinents au niveau générique chez les Anerastiini : ils présentent de fréquentes convergences ainsi que des différences difficiles à interpréter sur le plan phylogénétique (présence ou non d'antennes pectinées, palpes labiaux porrigés ou non...). De surcroît, les rares publications abordant les genres d'Anerastiini d'Afrique tropicale se sont contentées, soit d'ajouter aux leurs lots de descriptions d'espèces affectées presque arbitrairement aux genres préexistant, sur la base des diagnoses – parfois inexploitable – de Ragonot, soit comme HAMPSON (1918) de tenter une revue des matériels types pour ordonner

sommairement des genres existants, souvent sur base de la seule morphologie externe. Le parallèle avec des genres décrits hors d'Afrique n'est en outre qu'une pratique récente (voir M. SHAFFER, NIELSEN & M. HORAK, 1996 ; P. LERAUT, 2014 ; G. LERAUT, 2021 a), en dépit de la vaste distribution de certains genres. Aussi, l'examen de l'anatomie interne et en particulier des genitalia s'avère nécessaire pour définir les caractères et les apomorphies des genres. On se référera également, pour l'état des genres et leur synonymie, aux listes établies par J. C. SHAFFER (1974) et G. LERAUT (2021 a), le premier de ces auteurs ayant largement examiné le matériel type de plusieurs musées.

Conventions et abréviations

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

GL : G. Leraut

JS : Jay C. Shaffer

PL : Patrice Leraut

rec. [*recoltat*] : collecteur

prep. [*preparatio*] : préparation microscopique

leg. [*legit*] : appartient à

coll. : collection

Matériel et méthodes

Les genitalia des types d'origine des espèces types des genres *Saluria* Ragonot, 1887, *Talamba* Ragonot, 1888, *Emmalocera* Ragonot, 1888, *Socora* Ragonot, 1888, *Papua* Ragonot, 1890, *Sudania* Hampson, 1901 et *Hosidia* Hampson, 1901 ont été étudiés. Il s'agit de genres décrits de l'écozone afrotropicale ou largement présents dans celle-ci. D'autres genres apparentés ont été étudiés précédemment, en particulier *Poujadia* Ragonot, 1888 (= *Emmalocera* Ragonot, 1887) (SHAFFER, NIELSEN & HORAK, 1996 : 181), *Lodiana* Ragonot, 1888 (= *Maliarpha* Ragonot, 1888) (G. LERAUT, 2022 : 171), *Biafra* Ragonot, 1888 (G. LERAUT, 2022 : 171), *Maliarpha* Ragonot, 1888 (G. LERAUT, 2022 : 171), *Villiersoides* Marion, 1957 (G. LERAUT, 2022 : 169).

Je n'ai pas eu la possibilité d'examiner l'espèce-type du genre *Leotropa* Hampson, 1918 : 64, à savoir *L. phoenicias* Hampson, 1918 : 64 [Afrique]. L'examen du type (conservé au Natural History Museum, Londres) permettra de stabiliser l'identité de cette espèce dont les caractères anatomiques internes n'ont, à ma connaissance, jamais été publiés.

Pour chaque genre, la procédure retenue était la suivante : examen du ou des types primaires s'ils existent dans les collections du MNHN ; fixation du lectotype et de paralectotypes s'il y a lieu ; comparaison avec la diagnose d'origine de l'espèce et avec les caractères du genre fondé sur cette espèce dans la publication d'origine ; examen succinct de la morphologie externe ; préparation de l'armature génitale entre lame et lamelle (conservation dans un baume de type Euparal) ou étude de celle-ci pour les exemplaires déjà disséqués.

L'intégralité des exemplaires étudiés est conservée au Laboratoire d'Entomologie du MNHN (Paris), soit dans la collection des Types, soit dans la collection des Microlépidoptères (UMR 7205 ISYEB). Les lames microscopiques sont conservées dans la collection des lames du même laboratoire (armoire des collections de lames), dans les boîtes de leurs auteurs respectifs.

Les photographies des imago et étiquettes ont été prises avec un Canon G12, celles des préparations microscopiques grâce au matériel photographique spécialisé du Laboratoire d'Entomologie du MNHN. Les légendes des figures désignent les taxa par leur binôme original.

Résultats

Saluria Ragonot, 1887 : 258

Espèce-type. *Saluria maculivittella* Ragonot, 1887

Baroda Ragonot, 1888 : 42. Espèce-type : *Baroda paucigraphella* Ragonot, 1888 : 42 (HAMPSON, 1918 : 93). Homonyme junior de *Baroda* Stoliczka, 1870.

Diagnose. *Habitus.* Mâle. Antennes du mâle fortement crénelées ou pectinées, sans sinus ni touffe d'écaillés ; palpes labiaux étendus en avant ; palpes maxillaires filiformes. Ailes supérieures avec 10 nervures (11^e manquante), 10 de la cellule, 4 et 5 tigées. Inférieures avec 7 nervures (voir aussi RAGONOT, 1887 a : 258). Femelle. Comme le mâle, mais antennes filiformes ou à peine ciliées.

Genitalia. Mâle. Armature génitale trapue. Saccus court et ample, arrondi. Valves de largeur subégale, spatulaires, la costa à peine arquée, l'apex transversale et pointu ; tegumen doté de deux expansions aciculaires incurvées, de part et d'autre de l'uncus fin et étroit. Edeage assez épais, subcylindrique, égal, comportant deux amas de très fines sclérifications formant comme deux cornuti de taille inégale.

Distribution. Ce genre aux nombreuses espèces est essentiellement répandu en région afro-tropicale, ainsi que dans les diverses régions de l'Ancien Monde (G. LERAUT, 2021 ; *Afromoths*, [2022]).

Observation. Curieusement, M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & M. HORAK (1996 : 181) avaient placé ce genre en synonymie de *Emmalocera* (voir ci-dessous), deux genres pourtant bien distincts et aux genitalia franchement différents.

Saluria maculivittella Ragonot, 1887

RAGONOT, 1887 a : 258

Matériel examiné. Lectotype (présente désignation). 1 mâle, Gabès, « type orig. », « *Saluria maculivittella* Rag. », coll. Ragonot, prep. JS n°1983, MNHN.

Cet exemplaire en bon état et déjà étudié par le passé appartient à la série de syntypes décrits par Ragonot de plusieurs localités. La diagnose originale mentionne : « Gabès, Caucase (mont Elder), Marghilan ». Compte tenu de la mention « type orig. » et du fait que Gabès soit cité en premier dans la diagnose, tout en étant une localité au cœur du domaine biologique de l'espèce, il est proposé d'ériger cet individu au rang de lectotype, porte-nom.

Autres exemplaires. 3 mâles et 2 femelles, France, Gardanne, Bouches-du-Rhône, III-1957, J. Bourgogne leg., MNHN ; 1 mâle, sans localité, coll. Ragonot, MNHN ; 1 femelle, « Syrie, 1888 », coll. Ragonot, MNHN.

Caractères. Habitus. Mâle. Envergure 22-26 mm. Ailes antérieures à apex assez aigu, bistre-ocracé jaunâtre à ocre rosé avec une veine médiane longitudinale blanc cassé, parfois un peu soulignée de noir vers la base ; fin et épars semis d'écailles brun noirâtre sur les nervures et vers la côte qui est lavée de crème. Postérieures blanches. Corps concolore aux antérieures. Antennes finement et longuement pectinées. Femelle. Comme le mâle, mais antennes filiformes. **Genitalia.** Mâle. Voir diagnose du genre ci-dessus.

Biologie et répartition. Région paléarctique méridionale, régions subdésertiques chaudes, notamment Sahel, Maroc saharien, Tassili et Hoggar, Péninsule Arabique, Caucase. En France, présent historiquement (introduction accidentelle probable) dans les Bouches-du-Rhône.

Figures 1-2. 1. *Saluria maculivittella*, lectotype mâle, prep. JS n°1983 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 2. *Saluria tripartitella*, holotype mâle, prep. JS n°1978 ([a] armature génitale et [b] édéage).

Il convient de noter que *Saluria tripartitella* Hampson, 1901 (voir Fig. 2 : holotype mâle, Natal, Estcourt, 1889, prep. JS n°1978, leg. Hutchinson, coll. Ragonot, in coll. des types MNHN) n'appartient pas à ce genre mais s'apparente à *Ematheudes* et est plus précisément à inclure dans le genre *Dembea* Ragonot, 1888 : 45 (espèce-type : *D. venulosella* Ragonot, 1888 : 45 décrit d'Ethiopie). Il s'ensuit que :

Dembea tripartitella (Hampson, 1901), **comb. nov.**

Figures 3-4. 3. *Saluria nimbelloides*, « paralectotype » mâle, prep. JS n°2092 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 4. *Anerastia haematica*, mâle, prep. PL n°7317 ([a] armature génitale et [b] édéage).

Peoria Ragonot, 1887 : 19

Espèce-type. *Anerastia haematica* Zeller, 1872 (synonyme de *Eurhodope approximella* Walker, 1866).

Aurora Ragonot, 1887: 18. Espèce-type : *Aurora longipalpella* Ragonot, 1887 : 18.

Seleucia Ragonot, 1887 : 259 (P. Leraut, 2014 : 95). Espèce-type : *Seleucia semirosella* Ragonot, 1887 : 259.

Statina Ragonot, 1887: 19. Espèce-type : *Statina roseotinctella* Ragonot, 1887: 19.

Altoona Hulst, 1888 : 116. Espèce-type : *Anerastia opacella* Hulst, 1887 : 138.

Calera Ragonot, 1888 : 50. Espèce-type : *Calera punctilimbella* Ragonot, 1888 : 50.

Cayuga Hulst, 1888: 116. Espèce-type : *Spermatophthera gemmatella* Hulst, 1887 : 134.

Ceara Ragonot, 1888 : 45 (J. C. SHAFFER, 1974: 468). Espèce-type : *Ceara discinotella* Ragonot, 1888 : 45.

Comorta Ragonot, 1888 : 48 (G. LERAUT, 2019 : 47 et G. LERAUT, 2021 : 28). Espèce-type: *Comorta atricostella* Ragonot, 1888 : 48.

Lymira Ragonot, 1888 : 46 (P. LERAUT, 2014 : 95). Espèce-type : *Seleucia semirosella* Ragonot, 1887 : 259. Voir aussi l'étude détaillée d'AMSEL (1983).

Volusia Hulst, 1890 : 206 (*n. inval.*). Espèce-type : *Volusia roseopennella* Hulst, 1890 : 206.

Wekiva Hulst, 1890 : 215. Espèce-type : *Wekiva nodosella* Hulst, 1890 : 215.

Chipeta Hulst, 1892 : 62. Espèce-type : *Chipeta perlepidella* Hulst, 1892 : 62.

Hosidia Hampson *in* Ragonot & Hampson, 1901 : 409, **syn. nov.**

Trivolusia Dyar, 1903 : 436. Espèce-type : *Volusia roseopennella* Hulst, 1890 : 206.

Ollia Dyar, 1904 : 107. Espèce-type : *Ollia santaritella* Dyar, 1904 : 108.

Fondoukia Chrétien, 1911 : 11 (P. LERAUT, 2014 : 95). Espèce-type : *Fondoukia translucidella* Chrétien, 1911 : 12.

Speiroceras Chrétien, 1911 : 12 (P. LERAUT, 2014 : 95). Espèce-type : *Speiroceras pectinellum* Chrétien, 1911 : 12.

Fregenia Hartig, 1948 : 31 (P. LERAUT, 2014 : 95). Espèce-type : *Fregenia prolai* Hartig, 1948 : 31.

Neorastia Amsel, 1954 : 269 (P. LERAUT, 2014 : 95). Espèce-type : *Neorastia albicostella* Amsel, 1954 : 269.

Postemmalocera Amsel, 1955 : 21. Espèce-type : *Emmalocera palaeartella* Turati, 1917 : 109.

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. Ailes antérieures allongées, assez étroites, assez effilées vers l'apex, colorées de teintes gris rosé à beige brunâtre souvent avec une bande blanche vers la côte ou médialement ; postérieures grisâtres à blanc nacré ; corps et pattes concolores aux antérieures ; palpes labiaux allongés, droits, étendus vers l'avant ; palpes maxillaires filiformes. Antennes simples ou finement ciliées, à scape simple et sans fossette basale. Palpes labiaux variablement étirés vers l'avant, parfois récurvés. RAGONOT (1887 b : 19) définit ainsi le genre : *antennes simplement crénelées, pubescentes, palpes porrigés, renflés au milieu, palpes maxillaires invisibles ; ailes antérieures à 10 nervures, la 3 incomplète, 4-5 séparées, 10 issue de la 8 ; postérieures à 7 nervures, la 2^e presque de l'angle de la cellule, les 4 et 5 longuement tigées.* Il faut en convenir, comme pour la plupart des diagnoses fondées seulement sur la nervation et l'aspect des palpes, cette définition était trop imprécise pour permettre d'y rattacher correctement des espèces d'aspect proche. *Genitalia.* Mâle. Saccus court, tronqué ; valves amples, légèrement effilées vers l'apex où se distingue une dent costale externe ; gnathos sclérifié distalement mais peu distinct. Tegumen doté de deux expansions larges incurvées présentant une dent médiane au bord externe ; vinculum très large et arrondi ; édéage court, trapu, en principe avec un long cornutus aciculaire, variablement sclérifié. Femelle. Ductus bursae court, trapu, corpus bursae subsphérique, contenant un signum en plaque sclérifiée supportant de petites épines, à peine plus large que les papilles anales qui sont trapues et assez courtes, arquées ; apophyses courtes et subégales.

Distribution. Très largement réparti, et particulièrement diversifié dans les Amériques (G. LERAUT, 2021). En Afrique, plutôt au nord dans les régions sahéliennes, mais aussi en zone afrotropicale (*Afromoths*, [2022]).

Peoria approximella (Walker, 1866) - "The Carmine Snouth Moth" (USA)

Eurhodope approximella Walker, 1866 : 1722

Anerastia haematica Zeller, 1872

Nephopteryx roseatella Packard, 1873

Hypsotropa cremoricosta Hampson, 1918

Matériel examiné. 1 mâle, Etats-Unis, Montana, Morrison, 1882, « comparé au type » (Ragonot, *in litteris*), coll. Ragonot, *in* coll. générale MNHN, *prep.* PL n°7317 (Fig. 5).

Autres exemplaires. Plusieurs individus des Etats-Unis ont été étudiés, et complétés de l'étude des genitalia illustrés par J. C. SHAFFER (1968 : 29).

Caractères. *Habitus.* Mâle. Ailes antérieures modérément étroites, l'apex allongé, arrondi ; couleur beige avec un fin semis d'écailles brunes sauf l'aire distale qui est beige rosé ; côte soulignée d'une bande crème fine, bordée inférieurement de brun, n'atteignant pas l'apex et rejoignant la côte au début de l'aire distale. Antennes finement ciliées. Palpes labiaux longs, vieux rose à incarnat. *Genitalia.* Mâle. Voir diagnose du genre. Le processus du vinculum est bifide, les deux pointes, orientées orthogonalement, étant effilées et légèrement courbes.

Biologie et répartition. Néarctique : Etats-Unis (partout à l'ouest des Rocheuses, sauf Floride et Texas) ; sud du Canada, jusqu'au centre de l'Alberta localement.

Figure 5. *Eurhodope approximella*, mâle, [a] imago et [b] étiquettes de l'exemplaire étudié.

Le genre *Hosidia* Hampson, 1901 a pour espèce-type *Hosidia ochrineurella* Hampson, 1901 étudié ci-dessous. Auparavant traité comme genre distinct (J. C. SHAFFER, 1974 ; AMSEL, 1983 ; G. LERAUT, 2021). L'étude du type primaire de *H. ochrineurella* illustre la similitude totale avec les espèces du genre *Peoria*. Il en ressort que :

Peoria Ragonot, 1887 (= *Hosidia* Hampson, 1901), **syn. nov.**

Observation. AMSEL (1983) dans son étude des genres *Lymira* et *Hosidia*, malgré l'étude des types de chacun de ces genres (prêtés, à une époque où cela se pratiquait encore, par MM. Viette et Luquet), les maintient comme genres distincts en dépit de leur grande proximité (« *sehr nah* » reconnaît l'auteur), s'appuyant sur le 3^e segment des palpes labiaux coudé chez *Hosidia ochrineurella*. Toutefois la variabilité des palpes propre aux Anerastiini (notamment chez les *Peoria*) conduit à écarter ce seul caractère pour isoler un genre.

Peoria ochrineurella (Hampson, 1901), **comb. nov.**

Hosidia ochrineurella Hampson, 1901 : 409.

Matériel examiné (Fig. 6-7). Holotype, mâle, Natal, Estcourt, 1889, *prep.* JS n°1734, *leg.* Hutchinson, coll. Ragonot, *in coll.* des types MNHN. Une étiquette porte la mention « *Bandera ochrinervella* Rag. type orig. pl. [...] fig. 1 » ; en l'absence d'autre type primaire, il s'agit bien de l'holotype. Le nom manuscrit est sans doute une graphie erronée, *in litteris*, pour *ochrineurella*.

Caractères. *Habitus.* Mâle. Ailes antérieures assez étroites, peu étirées à l'apex, beige rosé clair assez brillant, suffusé d'un fin semis d'écailles brunes dans l'aire costale, cette dernière étant soulignée d'une épaisse bande longitudinale jaune paille n'atteignant pas l'apex et s'arrêtant avant l'aire distale. Tête et pronotum beige rosé, palpes maxillaires beige lavé d'incarnat, le 3^e segment

nettement récurvé vers le haut. Corps beige ; ailes postérieures beige nacré très clair (Fig. 5). *Genitalia*. Mâle. Plan de base typique du genre (voir ci-dessus) ; processus externes du tegumen asymétriques, l'interne n'atteignant pas la moitié de la longueur de l'externe qui est plus épais. Valves assez étroites, resserrées dans les deux tiers apicaux, à bords subparallèles et apex arrondi ; costa épaissie mais non terminée en pointe saillante. Édéage subégale comportant un long et fort cornutus aciculaire et un plus petit moins sclérifié (indiqué par la flèche noire en fig. 6 b).

Biologie et répartition. Afrique du Sud (G. LERAUT, 2021 ; *Afromoths*, [2022]).

Figures 6-7. 6. *Hosidia ochrineurella*, holotype mâle, prep. JC n°1734 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 7. *Hosidia ochrineurella*, holotype ([a] imago et [b] étiquettes).

En outre, ont été examinés les holotypes des trois espèces suivantes :

- *Peoria dumonti* G. Leraut, 2019 : holotype mâle, Madagascar, *prep.* UR n°7251, coll. générale MNHN ;
- *Peoria nigricostalis* (Walker, 1863) (= *Comorta atricostella* Ragonot, 1888) : holotype mâle, *prep.* JS n°1730, coll. Ragonot, *in coll.* générale MNHN ;
- *Peoria scripta* (Joannis, 1927) (= *Rhinaphe scripta* Joannis, 1927) : holotype mâle, JS n°2106, *leg.* Joannis, coll. Joannis, *in coll.* générale MNHN.

Ces trois espèces présentent bien les caractères du genre *Peoria* et ont été étudiées dans une publication récente (G. LERAUT, 2019 : 46 ; 52).

Un syntype (« type original » issu d'une probable série) de « *Poujadia furvella* » retrouvé dans la collection Joannis et jusqu'ici considéré comme perdu (G. LERAUT, 2019 : 48) permet d'établir que cette espèce n'appartient pas au genre *Emmalocera* (= *Poujadia* Ragonot, 1888) (= *Pectinigeria* Ragonot, 1888) mais à *Peoria*. Il s'ensuit la combinaison nouvelle ci-dessous.

Peoria furvella (Ragonot, 1888), **comb. nov.**

P. [sic] furvella Ragonot, 1888 : 43 (usuellement, le binôme d'origine est attribué au genre *Pectinigeria*, comme c'est le cas sur le site *Afromoths* ; mais la mention manuscrite de l'étiquette du type renvoie à *Poujadia*, et cette composition est ici reprise)

Matériel étudié. Syntype, mâle, Madagascar, « *Poujadia furvella* Rag. type orig. pl. XXXVII fig. 10 », leg. Mabille, coll. Ragonot, in coll. générale MNHN, prep. JS n°1977 (Fig. 8-9).

Caractères. *Habitus.* Mâle. Ailes antérieures élancées, assez amples, l'apex étiré mais arrondi, brun sombre plus clair dans l'aire anale, la côte soulignée d'une bande longitudinale blanc cassé s'arrêtant avant l'aire distale. Ailes postérieures amples, beige nacré clair lavé de brunâtre sale sur les nervures et vers l'angle apical ; corps beige brunâtre sale, tête beige, antennes (celles du type étant en très mauvais état) finement ciliées. Pattes beige. *Genitalia.* Mâle. Structure ample, trapue, saccus ample, en U ; valves assez étroites, de largeur égale, l'apex arrondi, la costa nettement marquée et s'achevant par une courte dent sclérifiée (flèche sur la Fig. 8 a) ; appendices du tegumen bifides, la digitation interne courte et fine, les deux processus étant aciculaires ; gnathos arrondi, mammelonné. Édéage court, trapu, doté de deux cornuti aciculaires dont un épais et fort aussi long que l'édéage lui-même, et un second plus petit mais de même forme.

Observation. En dépit d'une certaine analogie avec les *Saluria*, la morphologie des genitalia (valves, morphologie des appendices du tegumen, uncus, cornuti de l'édéage) plaide en faveur de l'inclusion dans le genre *Peoria*. La parenté est forte également avec le genre *Sudania* (ci-dessous).

Figures 8-9. 8. *Poujadia furvella*, « type » mâle, genitalia, prep. JC n°1977 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 9. *Poujadia furvella* « type » ([a] imago et [b] étiquettes).

Emmalocera Ragonot, 1888 : 38

Espèce-type. *Emmalocera crenatella* Ragonot, 1888 (= *Crambus leucocinctus* Walker, 1863)

Rhinaphe Berg, 1875 : 231 (espèce-type : *Rhinaphe signicollis* Berg, 1875) (J. C. SHAFFER, 1974 : 473)

Ampycophora Meyrick, 1882 : 158 (espèce-type : *Pempelia apotomella* Meyrick, 1879), *nomen invalidum* (homonyme de *Ampycophora* Wahlberg, 1847) (M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & HORAK, 1996 : 181)

Baroda Ragonot, 1888 : 42 (espèce-type : *Baroda paucigraphella* Ragonot, 1888) (M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & HORAK, 1996 : 181)

Poujadia Ragonot, 1888 : 42 (espèce-type : *Poujadia sepicostella* Ragonot, 1888)

Pectinigeria Ragonot, 1888 : 43 (espèce-type : *Pectinigeria macrella* Ragonot, 1888)

Ambala Ragonot, 1888 : 45 (espèce-type : *Ambala fuscostrigella* Ragonot, 1888) (M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & HORAK, 1996 : 181)

Papua Ragonot, 1890 : ccxx (espèce-type : *Papua latilimbella* Ragonot, 1889) (HAMPSON, 1918 : 126)

Critonia Ragonot, 1890 : ccxiv (espèce-type : *Critonia subconcinella* Ragonot, 1891)

Enosima Ragonot, 1901 : 389 (espèce-type : *Enosima neesimella* Ragonot, 1901) (M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & HORAK, 1996 : 181)

Singhaliella Strand, 1920 : 189 (espèce-type : *Critonia simplicipalpis* Strand, 1920)

Diagnose. *Habitus.* Mâle. Envergure variable, de 20 à 25 mm. Ailes antérieures étirées, assez étroites, plus amples distalement, l'apex arrondi, dotées de 11 nervures principales, la teinte généralement d'un beige, ocre, rougeâtre ou brunâtre un peu luisant souvent avec une bande sous-costale claire ; postérieures amples, nacrées, salies de beige ou de brunâtre vers l'apex, la marge et sur les nervures. Proboscis très réduit. Palpes labiaux dressés vers l'avant, en général récurvés jusqu'au niveau du vertex (3^e segment court et porrigé), antennes finement ciliées chez le mâle, base de l'antenne avec un sinus ample, scape supportant une touffe d'écailles allongées. Femelle. Comme le mâle, en principe antennes filiformes. *Genitalia.* Mâle. Armature génitale trapue, saccus court, valves allongées et assez étroites, atténuées vers l'apex, ce dernier très arrondi ; costa simple ; tegumen doté de deux paramères apicaux allongés, en forme de crochet étiré, incurvés de part et d'autre de l'uncus ; valves avec un sacculus supportant une courte brosse de fines soies sclérifiées ; édéage trapu, de largeur subégale, avec deux groupes de sclérifications formant deux cornuti ; ductus seminalis à insertion basale. HAMPSON (1918) distingue des sous-genres notamment en suivant la conformation des palpes labiaux (3^e segment porrigé ou droit, dressé vers le haut ou récurvé vers le bas) et des antennes (serratulées, ciliées ou finement pectinées) ; toutefois, cette clef ne peut plus guère être employée, des espèces appartenant en fait à des genres bien distincts ayant été incluses dans cette clef.

Distribution. Genre à large répartition : paléarctique, indo-malais, afro-tropical, néotropical principalement (G. LERAUT, 2021).

Observation. L'étude du genre a été fondée sur le type porte-nom du genre *Emmalocera*, et non sur le taxon *leucocinctus* Walker (dont *crenatella* Ragonot est un synonyme subjectif junior), répondant ainsi aux besoins exprimés antérieurement (G. LERAUT, 2022 : 167).

Guillaume H. C. Leraut. Les types d'Anerastiini du Muséum de Paris (II) : redéfinition de sept genres, modifications taxonomiques et description d'un genre et deux espèces nouvelles (Lepidoptera : Pyralidae).

Emmalocera leucocinctus (Walker, 1863)

Crambus ? *leucocinctus* Walker, 1863 : 169

Emmalocera lucidicostella Ragonot, 1888 : 38 (HAMPSON, 1896 : 62)

Emmalocera crenatella Ragonot, 1888 : 38 (HAMPSON, 1899 : 310 ; 1918 : 128)

Matériel examiné. Lectotype (présente désignation). *Emmalocera crenatella* Ragonot, 1 mâle, « type orig. », « Indes orient. » [cette provenance, citée comme localité type dans la diagnose de RAGONOT (1888 : 38), désigne l'Asie du Sud-est au sens large], prep. JS n°1727 coll. Ragonot *in coll.* des types, MNHN.

Caractères. *Habitus.* Mâle. Envergure 25-28 mm. Ailes antérieures assez étroites, allongées, plus amples vers l'apex, ocre rougeâtre sale avec une forte suffusion brun noirâtre notamment sur les nervures, la côte soulignée d'une épaisse bande crème bordée, extérieurement, de beige incarnat. Postérieures beige brunâtre clair nacré. Thorax concolore aux antérieures ; tête et abdomen crème sale ; palpes labiaux étirés vers l'avant, 3^e segment porrigé. Antennes très finement unipectinées. Femelle identique, antennes filiformes, base de l'abdomen ocre (selon HAMPSON, 1896 : 62). *Genitalia.* Voir diagnose du genre ci-dessus. Valves atténuées vers l'apex, la costa en léger arc de cercle, le bord interne sinué au niveau médian ; costa peu prononcée ; tegumen doté de deux paramères apicaux allongés, en forme de crochet étiré et aciculaire, nettement plus long que chez *E. anerastica* ; valves avec un sacculus supportant une courte brosse de fines soies sclérifiées ; édéage trapu, de largeur subégale, avec deux groupes de sclérifications formant deux cornuti.

Biologie et répartition. Asie du sud-est, dans les régions tropicales, du sud du Japon et du Penjab à Bornéo, Taïwan et les Philippines. Biologie inconnue, à préciser. Probablement dans les tiges de Poaceae.

Observation. HAMPSON (1896 : 62) intègre *Crambus leucocinctus* et *Emmalocera umbricostella* dans le genre *Polyocha*, au sein d'un groupe (ou sous-genre) qu'il nomme *Emmalocera*. Ce sous-genre s'y distingue par les antennes serratulées chez le mâle, les palpes inclinés obliquement vers le haut et la 8^e nervure libre aux ailes postérieures. Par contraste, les *Polyocha*, *sensu stricto*, s'y caractérisent par les palpes porrigés (3^e article coudé) et les nervures 7 et 8 partiellement jointives aux postérieures. Toutefois, il s'agit là de convergences propres à de nombreux genres.

Certaines sources (dont *Lepiforum* [2024]), sans justifier leur position, traitent *Emmalocera lucidicostella* en tant qu'espèce distincte. La synonymie avec *Crambus leucocinctus* a pourtant été admise de longue date.

Signalé à tort de Corse, et mis en synonymie de *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) (décrit comme *Nephopteryx* [sic] *anerastica* Snellen, 1880 : 81 ; localités-type : Fort de Kock, Solok, Soepajang, « (Mei) ») par P. LERAUT (2014), *Papua latilimbella* Ragonot, 1890 est également illustré ci-dessous. Le lecteur constatera que ces deux taxa sont bien identiques.

Matériel examiné. *Papua latilimbella* Ragonot, 1890, « Type primaire » (holotype ou syntype) mâle, Nouvelle-Guinée, Port-Moresby, prep. JS n°1728, leg. Kowald, coll. Ragonot *in coll.* des types, MNHN (Fig. 9A).

Par ailleurs, l'examen du type de *Emmalocera umbricostella* Ragonot, 1888 permet de constater qu'il s'agit manifestement d'un autre synonyme de *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) ; il s'ensuit la synonymie suivante :

Emmalocera anerastica (Snellen, 1880) (= *Emmalocera umbricostella* Ragonot, 1888), **syn. nov.**

Matériel examiné. 1 mâle, Zi-Kawy, Chine, prep. PL n°14537, coll. Ragonot, MNHN ; envergure 28 mm (Fig. 10-11).

Observation. Sous le nom d'*Emmalocera umbricostella*, *Emmalocera anerastica* (Snellen, 1880) a été observé notamment sur *Saccharum officinarum* en Asie du sud-est.

Figures 9A-10. 9A. *Papua latilimbella*, « type primaire » mâle, genitalia, prep. JC n°1728 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 10. *Emmalocera umbricostella*, mâle, genitalia ([a] armature génitale et [b] édéage), prep. PL n°14537.

Figure 11. *Emmalocera umbricostella*, mâle, [a] imago et [b] étiquettes de l'exemplaire étudié.

Le présent article m'a permis d'étudier à nouveau l'holotype de *Emmalocera deprinsorum* G. Leraut, 2019 (Holotype mâle, Madagascar, prep. GL n°894, coll. gén. MNHN), qui appartient bien à ce genre.

Talamba Ragonot, 1888 : 47, **bonus gen., stat. rev.**

Espèce-type. *Talamba tenuinervella* Ragonot, 1888

Diagnose. *Habitus.* Mâle. Ailes antérieures assez étroites, étirées vers l'apex qui est arrondi, dotées de 10 nervures longitudinales ; teinte globale beige brunâtre à beige rosé, la côte généralement soulignée d'une bande crème. Postérieures nacré à beige brunâtre sale. Corps concolore aux antérieures. Palpes labiaux grêles, étirés. *Genitalia.* Mâle. Armature génitale trapue ; saccus très court, en U ample ; valves de longueur atteignant l'apex de l'uncus, étroites, régulièrement atténuées jusqu'à l'apex qui est pointu, la costa arquée et très prononcée ; une brosse de soies chitineuses au niveau du sacculus, rappelant le genre *Emmalocera*. Uncus tronqué, gnathos formant un processus apical en forme de tau. Edéage court, trapu, droit, égal, comprenant deux groupes de cornuti, l'un formé de petites sclérifications aciculaires et l'autre d'une plaque sclérifiée hérissée de courtes pointes. L'absence de processus latéral du tegumen et la morphologie du vinculum séparent clairement cette espèce du genre *Emmalocera*.

Distribution. Région afro-tropicale (*Afromoths*, [2022]).

Talamba tenuinervella Ragonot, 1888 : 47

Matériel examiné. Lectotype (présente désignation). 1 mâle, « type orig. », Nilgiris, coll. Ragonot, in coll. générale MNHN, *prep.* JS n°1736 (Fig. 12).

Caractères. *Habitus et genitalia.* Mâle. Voir diagnose du genre (ci-dessus). Envergure 24-32 mm. Ailes antérieures crème lavées de rose pâle sur les nervures, d'aspect givré ; postérieures crème rosé ; tête, thorax et tegulae crème lavés de rosâtre ; abdomen crème.

Biologie et répartition. Asie tropicale (Penjab ; Nilgiris [Inde] selon HAMPSON, 1896 : 55). Biologie à préciser.

Observations. HAMPSON (1896 : 62 ; 1918 : 67), repris par les auteurs subséquents, le plaçait en synonyme d'*Hypsotropha* [*sic*], en s'appuyant sur les caractères externes, très homogènes et parfois trompeurs chez les Anerastiini. *Talamba* n'est en réalité pas étroitement apparenté à *Hypsotropha*. D'une manière générale l'habitus très homogène de toutes ces espèces illustre la nécessité d'étudier les genitalia pour une détermination certaine.

Figures 12-13. 12. *Talamba tenuinervella*, lectotype mâle, prep. JS n°1736 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 13. *Socora tenuicostella*, holotype mâle, prep. JS n°1729 ([a] armature génitale et [b] édéage).

Socora Ragonot, 1888 : 46, **bonus gen., stat. rev.**

Espèce-type. *Socora tenuicostella* Ragonot, 1888

Diagnose. *Habitus.* Ailes antérieures allongées, assez étroites, de largeur subégale, l'apex élané ; 10 nervures bien marquées ; ailes postérieures claires, nacrées. Thorax concolore aux antérieures.

Genitalia. Mâle. Armature génitale trapue ; saccus court et en arc de cercle, valves obovales, aussi larges que longues, la costa convexe, le bord interne avec un processus en épine de rosier ; termen prolongé de deux processus effilés, subpalallèles, légèrement courbés, de part et d'autre de l'uncus dont l'apex pointu est finement indenté. Édéage allongé, fin, courbé, effilé apicalement, insertion du ductus seminalis basale, sans cornutus distinct.

Distribution. Afrique tropicale (*Afromoths*, [2022]).

Observation. HAMPSON (1918 : 67), repris par J. C. SHAFFER (1974 : 470) placent *Socora* en synonyme d'*Hypsotropa* Zeller, 1848. Les deux genres sont en effet proches mais les genitalia les en séparent : voir aussi la diagnose de l'espèce-type d'*Hypsotropa* illustrée par G. LERAUT (2021 b). M. SHAFFER, E. S. NIELSEN & M. HORAK (1996 : 181) placent *Socora* en synonyme d'*Emmalocera*. Si ces deux genres sont apparentés, *Socora* est davantage apparenté à *Villiersoides* Marion, 1957 (voir aussi G. LERAUT, 2022) mais s'en distingue également très nettement par la morphologie des valves ainsi que de l'édéage.

Socora tenuicostella Ragonot, 1888

RAGONOT, 1888 : 46

Matériel examiné. Holotype mâle, « Sénégal » [actuel Sénégal], mission Rohan-Chabot, 1903, *pep.* JS n°1729, coll. Ragonot in coll. des types MNHN.

Caractères. *Habitus et genitalia.* Mâle. Voir diagnose du genre ci-dessus : à ce jour, aucune autre espèce appartenant à ce genre ne m'est connue.

Biologie et répartition. Afrique occidentale tropicale.

Sudania Hampson, 1901 : 380

Espèce-type. *Sudania subcostella* Hampson, 1901 (HAMPSON in RAGONOT & HAMPSON, 1901 : 380).

Diagnose. *Habitus.* Mâle et femelle. analogue à celui des Anerastiini proches ; antennes filiformes à ciliées ou finement pectinées chez le mâle. *Genitalia.* Mâle. L'armature génitale évoque globalement celle des *Peoria* (ci-dessus). Tegumen doté de deux expansions pointues, au bord externe ondulé, présentant un crochet sclérifié au bord externe ; valves allongées, de largeur subégale, la costa presque rectiligne mais s'achevant en un processus externe digitiforme ; juxta formée de deux longs appendices amincis vers l'apex ; vinculum très large et arrondi ; uncus concave, légèrement incisé médialement ; saccus ample, tronqué. Édéage court, épais et rectiligne, doté de deux cornuti : l'un très fort, presque aussi long que l'édéage, aciculaire ; l'autre beaucoup plus petit, parfois réduit à une petite plaque sclérifiée allongée ; ductus seminalis basal. *Femelle.* Bien distincte de *Peoria* : le tiers proximal du corpus bursae présente une apomorphie caractérisée, avec l'existence d'une zone sclérifiée oblongue. *Chrysalide.* Testacée, présentant des microsculptures et pourvue de courtes soies cendrées, éparées et régulièrement disposées (la chaétotaxie n'a pas été proposée ici dans le détail, mais mériterait de faire l'objet d'une publication dédiée, comme le soulignait le Pr. Joël Minet, *comm. pers.*) (voir Fig. 19).

Biologie. Pour les espèces dont la biologie est connue, la chenille se développe dans les tiges de Poaceae.

Distribution. Afrique tropicale. Une seule espèce était jusqu'ici connue dans ce genre, une seconde est décrite (ci-dessous), mais ce genre est certainement nettement plus divers. Il est possible que des espèces attribuées à d'autres genres d'Anerastiini doivent lui être rattachées.

Figures 14-15. 14. *Sudania subcostella*, lectotype mâle, prep. JS n°1738 ([a] armature génitale et [b] édéage) ; 15. *Sudania patricei* sp. nov., holotype mâle, prep. PL n°16901 ([a] armature génitale et [b] édéage).

Sudania subcostella Hampson, 1901
HAMPSON in RAGONOT & HAMPSON, 1901 : 381.

Matériel examiné. Lectotype (présente désignation). 1 mâle, Gabon, Ogooué [« Ogové River »], *prep.* JS n°1738, coll. Ragonot *in coll.* des types MNHN (Fig. 14). Parmi les deux syntypes, celui-ci porte la mention manuscrite « type orig. » et correspond à l'illustration de HAMPSON (pl. 51 fig. 11) ; en l'absence de précédente désignation, il est ainsi présentement fixé comme type porte-nom. Un syntype du Soudan, non examiné, n'est pas traité ici.

Caractères. Habitus. Mâle. Ailes antérieures allongées, assez étroites, de largeur égale, l'apex assez arrondi et tronqué ; teinte d'un brun rosâtre souligné d'un dense semis d'écaillés sépia sur les principales nervures, notamment la subcostale ; une bande subcostale crème sale peu distincte parcourt l'aile jusqu'à l'apex. Postérieures d'un beige grisâtre nacré. Corps robuste, le thorax concolore aux antérieures, la tête et l'abdomen beige sale. **Genitalia.** Mâle. Conformation globale : voir diagnose du genre ci-dessus. Tegumen doté de deux expansions pointues, au bord externe ondulé, présentant un crochet sclérifié au bord externe (voir flèche en Fig. 14 a) formant un bec ; valves allongées, de largeur subégale, la costa presque rectiligne mais s'achevant en un processus externe digitiforme très arrondi ; juxta formée de deux longs appendices amincis vers l'apex ; vinculum très large et arrondi ; uncus concave, légèrement incisé médialement ; saccus ample, tronqué. Édéage court, épais et rectiligne, doté de deux cornuti : l'un très fort, presque aussi long que l'édéage, aciculaire ; l'autre de longueur deux fois inférieure.

Biologie et répartition. Afrique tropicale : Gabon, Soudan.

L'examen du type de *Saluria nimbelloides* Joannis, 1927 révèle également que cette espèce appartient au genre *Sudania*. Il en résulte la combinaison nouvelle ci-dessous :

Sudania nimbelloides (Joannis, 1927), **comb. nov.**

Saluria nimbelloides Joannis, 1927 : 232

Matériel examiné. 1 mâle, syntype [« Cotype »] identifié comme « Paralectotype » par J. C. Shaffer [*in litteris*], Mozambique, Makulane, X/XII-1907, *prep.* JS n°2092, *leg.* G. Audéoud, coll. L. & J. de Joannis, *in coll.* générale MNHN. Un autre syntype, du Muséum de Genève, n'a pas été étudié.

Caractères. Habitus (Fig. 22). Mâle. Se référer à JOANNIS (1927 : 232). Envergure 21-23 mm. Ailes assez étroites, élargies vers l'aire distale, l'apex tronqué, blanc cendré avec trois tirets sombres sur l'aire antémédiane, un point dans l'aire médiane et discale, trois tirets dans l'aire distale, sur les nervures. Postérieures nacré à frange et nervures lavées de brunâtre. Antennes fortement pectinées. **Genitalia.** Mâle (Fig. 3). Conformation globale : voir diagnose du genre *Sudania* ci-dessus. Tegumen doté de deux expansions pointues, avec à leur base un très court crochet sclérifié ; valves allongées, de largeur subégale, la costa presque rectiligne mais s'achevant en un processus externe digitiforme assez étroit, arrondi à l'apex ; juxta formée de deux longs appendices amincis vers l'apex ; vinculum très large et arrondi ; uncus déprimé ; saccus ample, tronqué. Édéage court, épais et rectiligne, doté de deux cornuti : l'un grand, aciculaire, atteignant 0,6x la longueur de l'édéage ; l'autre étroit et fin, moins sclérifié, n'atteignant pas la moitié de la longueur du principal.

Biologie et répartition. Afrique orientale méridionale (Mozambique, sans doute ailleurs). Biologie inconnue, mais sans doute dans les tiges de Poaceae.

Observation. L'habitus évoque celui de *Poujadia parviplumella* Hampson, 1896 (= *Poujadia erodella* Ragonot, 1888 selon HAMPSON, 1899 : 308) (envergure 22 mm), du Myanmar et du

Guillaume H. C. Leraut. Les types d'Anerastiini du Muséum de Paris (II) : redéfinition de sept genres, modifications taxonomiques et description d'un genre et deux espèces nouvelles (Lepidoptera : Pyralidae).

Penjab, dont je n'ai pu étudier le type (coll. NHM), à lire la diagnose de HAMPSON (1896 : 59). Il est toutefois possible que ces espèces ne soient pas apparentées.

Je décris ci-dessous une autre espèce appartenant au genre *Sudania* Hampson, 1901.

Sudania patricei G. Leraut, **sp. nov.**

Derivatio nominis. Dédié à mon père M. Patrice J. A. Leraut, lépidoptériste notoire, éminent spécialiste des Pyralinae, qui m'a transmis le matériel décrit ici. Nom neutre.

Holotype. 1 mâle, Koba Est, « SP1 (P) KOBA EST », IV-2004, *ex-larva* sur *Setaria megaphylla*, *prep.* PL n°16901, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN (Fig. 16).

Paratype. 1 femelle, mêmes coordonnées, *prep.* PL n°16921 ; 1 femelle, mêmes coordonnées, coll. G. Leraut, Autun.

Autres exemplaires. 1 ex., Koba Est, « SP1 (P) KOBA EST », IV-2004, *ex-larva* sur *Setaria megaphylla*, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN ; 1 ex., Ouganda, Kibale, « SP1 (P) KIBALE », IV-2005, *ex-larva* sur *Setaria megaphylla*, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN.

Diagnose. *Habitus* (Fig. 16). Mâle. Envergure 22-26 mm. Ailes antérieures allongées, assez étroites, de largeur égale, l'apex tronqué et arrondi, de couleur ocre avec un fort semis d'écailles brunes dans l'aire anale, une suffusion brune soulignant les principales nervures et l'aire costale qui forme une bande longitudinale beige atteignant l'apex mais non la base de l'aile. La nervure radiale médiane est blanc cassé, soulignée d'écailles brun foncé. Postérieures amples, crème nacré légèrement jaunâtre sur la frange. Tête, palpes et antennes, thorax, tegulae, pattes et abdomen concolores aux antérieures, beige brunâtre sale. Palpes labiaux courts, récurvés jusqu'au vertex ; palpes maxillaires très réduits, courts, le dernier segment supportant une brosse d'écailles sétiformes. Tegulae atteignant la marge distale du thorax. Trompe réduite. Antenne du mâle légèrement denticulée. Femelle. Semblable au mâle, mais antennes filiformes. *Genitalia* (Fig. 15). Mâle. Gnathos sclérifié distalement mais peu distinct. Tegumen doté de deux expansions larges incurvées présentant une dent médiane, courbée à angle droit et assez longue, au bord externe ; valves étroites, sinueuses, de largeur subégale, épaissies à l'apex ; costa terminée avant l'apex par une digitation plus étroite que chez *S. subcostella* ; juxta formée de deux longs appendices amincis vers l'apex, vinculum très large et arrondi ; édéage court, épais et rectiligne, ductus seminalis basal, avec un gros cornutus pointu et deux plus petits, l'un en forme de petite plaque arrondie et l'autre, fin et court, le long du cornutus principal. *Chrysalide* (Fig. 19). Testacée, lisse et couverte de microsculptures réticulées, avec de fines soies gris cendré éparses.

Biologie. La chenille fore les tiges de graminées. A été obtenu d'élevage sur *Setaria megaphylla* (Poaceae).

Répartition. Afrique tropicale. A ce jour connu seulement de l'Ouganda.

La découverte d'une espèce ne correspondant à aucun taxon connu de moi et appartenant à un genre proche de *Sudania*, mais bien distinct de celui-ci, me conduit ici à entreprendre la description d'un genre et d'une espèce nouveaux.

Suailia G. Leraut, **gen. nov.**

Espèce type. *Suailia audeoudi* G. Leraut, **sp. nov.** (*vide infra*)

Derivatio nominis. De l'adjectif qualificatif *suailius* (a, um), transcription latine de « swahili » : qui se rapporte à la langue swahilie - parlée par les peuples de la côte du Mozambique d'où est originaire l'espèce-type du genre. Nom neutre.

Diagnose. *Imago.* Mâle. Envergure environ 25 mm. Ailes antérieures allongées, assez étroites mais plus amples que chez *Sudania*, la côte étant davantage arquée, la teinte d'ensemble étant d'un rose lustré ; postérieures amples, beige nacré très clair. Palpes labiaux fins, étirés vers l'avant, non porrigés ; palpes maxillaires très réduits, fins, le dernier segment supportant une brosse d'écailles sétiformes. Trompe atrophiée. Antennes du mâle légèrement denticulée avec des soies courtes, sinus ample. Tête crème, tegulae longs dépassant la marge distale du thorax, concolores aux ailes antérieures. Pattes et abdomen crème sale. *Genitalia.* Proches de ceux des genres *Peoria* et *Sudania*, en particulier chez les mâles. Mâle. Structure globalement analogue à *Sudania* (ci-dessus). Gnathos sclérifié distalement mais peu distinct. Tegumen doté de deux expansions larges incurvées présentant une petite dent médiane au bord externe, valves allongées, de largeur subégale, à costa droite ; juxta formée de deux longs appendices amincis vers l'apex, vinculum très large et arrondi ; édéage court, épais et rectiligne, à ductus seminalis basal, avec un gros cornutus pointu inclus dans vague enveloppe distincte. Le cornutus présente, basalement, des nervures longitudinales et deux sclérifications circulaires.

Figures 16-18. 16. *Sudania patricei* **sp. nov.**, imago, Koba Est ; 17. *Suailia audeoudi* **sp. nov.**, holotype mâle, imago ; 18. – idem, holotype mâle, prep. PL n°16901 ([a] armature génitale et [b] édéage).

Figure 22. *Saluria nimbelloides*, imago, lectotype mâle, Mozambique, Makulane, [a] imago et [b] étiquettes de l'exemplaire étudié.

Femelle. Papilles anales modérément développées, subtriangulaires, VIII^e segment modifié distalement et délimitant une structure en demi-cercle ; apophyse assez courtes ; antrum petit et non sclérifié, ductus seminalis court et fin, ridé, légèrement sclérifié ; corpus bursae allongé à extrémité arrondie, avec un renflement latéral bien net. *Chrysalide*. Testacée, lisse, brillante, avec de fines et légères microsculptures et quelques fines soies éparses.

Figure 19-21. 19. *Sudania patricei* sp. nov., holotype mâle, exuvie ; 20. *Suailia audeoudi* sp. nov., genitalia, paratype femelle ; 21. – *Suailia audeoudi* sp. nov., holotype mâle, exuvie.

Suailia audeoudi G. Leraut, **sp. nov.**

Derivatio nominis. Dédié à l'infortuné docteur Audéoud, mort prématurément des fièvres lors de ses missions d'exploration de l'Afrique orientale et collecteur d'un important matériel du Mozambique étudié par Joseph de Joannis.

Holotype. 1 mâle, Mozambique, Rio Bané, « SP1 (P) RIO BANE », III-2005, *ex-larva* sur *Rottboelia cochinchinensis*, *prep.* PL n°16910, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN (Fig. 17-18).

Paratypes. 1 femelle, Kenya, Mtito Andei, « SP22 (P) MTITO ANDEI », I-2007, *ex-larva* sur *Rottboelia cochinchinensis*, *prep.* PL n°16917, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN ; 1 mâle, mêmes coordonnées, *prep.* PL n°16900, *rec.* Bruno Le Rü, coll. GL, Autun.

Autres exemplaires. 2 ex., Kenya, Mtito Andei, « SP22 (P) MTITO ANDEI », I-2007, *ex-larva* sur *Rottboelia cochinchinensis*, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN ; 1 ex., même localité, « MP31-903 », III-2003, *ex-larva* sur *Sorghum arundinaceum*, *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN ; 1 ex., Mozambique, Nyamwerea [Nyamweru], « SP2 (P) NYAMWEREA », IV-2003, *ex-larva* sur *Rottboelia exaltata* » [= *R. cochinchinensis*], *rec.* Bruno Le Rü, coll. générale MNHN.

Diagnose. *Habitus* (Fig. 18). Mâle. Envergure 22-26 mm. Voir diagnose du genre ci-dessus. Couleur des ailes antérieures, des tegulae et du thorax, ainsi que de la région costale des antennes, d'un rose brillant légèrement teinté d'ocre et givré sur les nervures. Femelle. Identique. *Genitalia*. Mâle (Fig. 17). Voir diagnose du genre (ci-dessus). Femelle (Fig. 20). Voir diagnose du genre (ci-dessus). *Chrysalide* (Fig. 21). Voir diagnose du genre (ci-dessus).

Biologie. La chenille fore les tiges de graminées. Obtenu d'élevage sur *Rottboelia cochinchinensis* (Poaceae) et sur *Sorghum arundinaceum* (Desv.) Stapf (Poaceae). Espèce à étudier, par son potentiel impact sur le millet sauvage, à la fois plante fourragère appréciée localement et adventice de diverses cultures dont la canne à sucre en zone tropicale (localement considérée comme envahissante).

Distribution. Afrique orientale tropicale (du Kenya au Mozambique), peut-être ailleurs.

Observation. Il n'est pas totalement exclu que cette espèce ait été décrite par le passé dans un tout autre genre, certains *Anerastiini* d'habitus homogène ayant parfois été appréhendés de manière erronée. Toutefois, en l'état des connaissances, le groupe d'espèces affines à *Sudania* / *Peoria* en Afrique ne comporte aucun taxon présentant ces caractères, ce qui justifie pleinement sa description.

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement :

- M. Patrice Leraut (MNHN, Paris), pour la transmission pour étude d'un important matériel de grande qualité, issu d'élevage, provenant d'Afrique centrale et confié à lui pour étude par M. Bruno Le Rü (IRD) que je remercie également ;
- Le Prof. Emérite Joël Minet (MNHN, Paris) grâce auquel j'ai pu étudier, depuis de nombreuses années et dans de bonnes conditions, les collections de Pyralidae malgaches du MNHN ;
- M. Antoine Mantilleri (MNHN, Paris) pour son autorisation à utiliser le laboratoire photographique de laboratoire d'entomologie du MNHN.

En outre, mes remerciements sincères vont aux bibliothécaires de la Bibliothèque Centrale du MNHN pour leur disponibilité.

Références

- AMSEL, Hans Georg, 1983.** – Die Gattungen *Lymira* Ragonot, 1888 und *Hosidia* Hampson, 1901 (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Peorini). *Andrias*, **3** : 55-58, Karlsruhe.
- HAMPSON, George F., 1896.** - *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Moths. Vol. IV*, p. i-xxviii, 1-594, 287 fig. Taylor & Francis edit., Londres.
- HAMPSON, George F., 1899.** – The Moths of India. Supplementary paper to the volumes in “the fauna of British India”, part. V. *The Journal of the Bombay Natural History Society*, **XII** (2) : 304-314.
- HAMPSON, George F. in RAGONOT, Emile Louis & HAMPSON, George F., 1901.** - Monographie des Phycitinae et des Galleriinae. – in: **ROMANOFF N. M., Mémoires sur les Lépidoptères**, **8** : i-xli, 1-507, 560, pl. 24-57, Saint-Pétersbourg.
- HAMPSON, George F., 1918.** – A classification of the Pyralidae, subfamily Hypsotropinae. *Proceedings of the Zoological Society of London*, **1918** (1-2) : 55-131.
- JOANNIS, Joseph [DE], 1927.** - Pyralidae d'Afrique australe, principalement du district de Lourenço-Marques. *Bulletin de la Société lépidoptérologique de Genève*, **5** (4) : 181-256.
- LERAUT, Guillaume H.-C., 2019.** – Contribution à la connaissance des Pyralidae Phycitinae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes (III) – Révision et inventaire des espèces présentes à Madagascar et dans les Mascareignes. *Revue française d'Entomologie générale*, **1** (2) : 38-198.
- LERAUT, Guillaume H.-C., 2021 a.** – *Spécies général des Phycitinae (Lep.: Pyraloidea, Pyralidae). A global comprehensive check-list of the Phycitinae (Lep.: Pyraloidea, Pyralidae)*. *Revue française d'Entomologie générale* édit., Autun ; suppl. au Tome **2** (5-6), p. 1-372, index.
- LERAUT, Guillaume H.-C., 2021 b.** – Anerastiini type material from the Palaearctic area within the Paris Museum (Lepidoptera: Pyralidae). *Revue française d'Entomologie générale*, **3** (5-6) : 100-133.
- LERAUT, Guillaume H.-C., 2022.** – Review of the Anerastiini genera *Maliarpha* Ragonot, 1888, *Toshitamia* Sasaki, 2012, *Villiersoides* Marion, 1957 and *Hosomeiga* Sasaki, 2012 : an old-world genera cluster (Lepidoptera : Pyralidae). *Revue française d'Entomologie générale*, **3** (7) : 162-177.
- RAGONOT, Emile Louis, 1887 a.** - Diagnoses d'espèces nouvelles de Phycitidae d'Europe et des pays limitrophes. *Annales de la Société entomologique de France*, (6) **7** (3) : 225-260.
- RAGONOT, Emile Louis, 1887 b.** – *Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae*. A compte d'auteur, Paris, 12 quai de la Rapée, impr. Grandremy & Henon, p. 1-20.
- RAGONOT, Emile Louis, 1888.** - *Nouveaux genres et espèces de Phycitidae & Galleriidae*. A compte d'auteur, Paris, 12 quai de la Rapée, impr. Grandremy & Henon, p. 1-52.
- RAGONOT, Emile Louis, 1890.** - Diagnoses de huit espèces inédites de Phycites prises par M. Kowald, à Port-Moresby (Nouvelle Guinée), et qui lui ont été obligeamment données par lord Walsingham. *Bulletin de la Société*

entomologique de France, (6) 9 (4) (« 1889 ») [1890] : ccxviii-ccxx.

SHAFFER, Jay C., 1968. – A revision of the Peoriinae and Anerastiinae (auctorum) of America North of Mexico (Lepidoptera: Pyralidae). *Bulletin of the United States National Museum*, 280 : 1-124.

SHAFFER, Jay C., 1974. – A synonymic catalogue of the genera of Anerastiinae (Auctorum) and Peoriinae of the world (Lepidoptera: Pyralidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 76 (4) : 467-475.

SHAFFER, Mark ; NIELSEN, E. S. & HORAK, Marianne, 1996. – Pyraloidea. – in NIELSEN, E. S, EDWARDS E. D & RANGSI T. V, *Checklist of the Lepidoptera of Australia*. Monograph of Australia Lepidoptera, 4 : 164-199.

WALKER, Francis, 1866. – Supplément 5. *List of the specimens of Lepidopterous insects in the collections of the British Museum*, 35 : 1535-2040, Londres.

Références en ligne

DE PRINS, Jurate & DE PRINS, Willy, [2011-2023]. – *Afromoths*. Online database of Afrotropical moth species (Lepidoptera). World Wide Web electronic publication (<http://www.afromoths.net>). Dernière consultation : 15/04/2024.

RENNWALD, Erwinn & RODELAND, Jürgen, [2024]. – *Lepiforum*. Bestimmungshilfe für Lepiforum ; Lepiforums-Europaliste [Lepiforum's Checklist of European Lepidoptera]. Version 6 [<https://lepiforum.org>]. Dernière consultation : 20/03/2024.

Article soumis le 15/02/2023, accepté le 13/11/2023. Date de publication : 02/05/2024.